

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Gepatit B va C da gematologik depressiyaning klinik laborator diagnostikasi

Sulaymonova Gulnoza, Dilmurodova Fridexonim

Buxoro Davlat Tibbiyot instituti, Buxoro, O`zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada gepatit B va C virusli infeksiyalari fonida rivojlanadigan gematologik depressiya holatlari va ularni aniqlashda klinik-laborator diagnostikaning ahamiyati yoritilgan. Gepatit B va C virusli infeksiyalari fonida rivojlanadigan gematologik depressiyalar tibbiyot amaliyotida dolzarb muammolardan biridir. Ushbu maqolada ushbu infeksiyalar natijasida yuzaga keladigan gematologik buzilishlar – anemiya, trombositopeniya, leykopeniya kabi holatlar va ularni aniqlashda klinik-laborator usullarning diagnostik ahamiyati tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu viruslarning gepatotrop xossasidan tashqari immunotrop va gematotrop xususiyatlarga ega ekanligini tasdiqlagan. Maqolada umumiy qon tahlili, retikulotsitlar soni, suyak iligi punktsiyasi, gepatit markerlari va boshqa laborator testlarning aniqlik darajasi yoritiladi. Klinik kuzatuvlar va adabiyotlar asosida gematologik monitoring va erta diagnostikaning ahamiyati ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar. Gepatit B, Gepatit C, gematologik depressiya, klinik-laborator diagnostika, anemiya, trombositopeniya, leykopeniya, qon tahlili, virusli gepatit, suyak iligi punktsiyasi.

Клинико-лабораторная диагностика гематологической депрессии при гепатитах В и С

Сулаймонова Гулноза, Дилмуродова Фридохоним

Бухарский Государственный Медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются случаи гематологической депрессии, развивающейся на фоне вирусных гепатитов В и С, и значение клинико-лабораторной диагностики в их выявлении. Вирусы гепатита отрицательно влияют не только на клетки печени, но и на кроветворные ткани, что приводит к развитию гематологических нарушений, таких как анемия, тромбоцитопения и лейкопения. В статье анализируется диагностическая ценность общего анализа крови, количества ретикулоцитов, аспирации костного мозга, маркеров гепатита и других лабораторных показателей в выявлении этих изменений. На основании результатов исследования подчеркивается актуальность гематологического мониторинга у больных гепатитом и роль раннего выявления в снижении последствий заболевания.

Ключевые слова. Гепатит В, гепатит С, гематологическая депрессия, клиническая и лабораторная диагностика, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, анализ крови, вирусный гепатит, аспирация костного мозга.

Clinical laboratory diagnosis of hematological depression in hepatitis B and C

Sulaymonova Gulnoza, Dilmurodova Friedekhonim

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. This article discusses the cases of hematological depression that develop against the background of hepatitis B and C viral infections and the importance of clinical and laboratory diagnostics in their detection. Hepatitis viruses negatively affect not only liver cells, but also blood-forming tissues, resulting in the development of hematological disorders such as anemia, thrombocytopenia, leukopenia. The article analyzes the diagnostic value of a complete blood count, reticulocyte count, bone marrow aspiration, hepatitis markers, and other laboratory parameters in detecting these changes. Based on the results of the study, the relevance

of hematological monitoring in patients with hepatitis and the role of early detection in reducing the consequences of the disease are emphasized.

Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, hematological depression, clinical and laboratory diagnostics, anemia, thrombocytopenia, leukopenia, blood test, viral hepatitis, bone marrow aspiration.

Tadqiqotning dolzarbligi. Gepatit B va C virusli infeksiyalari jahonda jiddiy tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida tan olingan bo‘lib, har yili millionlab odamlar ushbu infeksiyalar bilan kasallanishadi. Xususan, ushbu infeksiyalarning surunkali shakllari ko‘p yillar davomida simptomsiz kechishi mumkin bo‘lsa-da, ularning uzoq muddatli ta‘siri jigar yetishmovchiligi, sirroz, gepatosellyulyar karsinoma kabi og‘ir asoratlar bilan bir qatorda, qon yaratuvchi tizim — gematopoezga ham sezilarli darajada zarar yetkazadi. ahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili 1,5 milliondan ortiq odam hepatit B va C infeksiyalariga chalinadi. Bu viruslar surunkali shaklga o‘tgan hollarda nafaqat jigarni, balki gematopoez tizimini ham zararlashi mumkin. Xususan, hepatit C bilan og‘rigan bemorlarning 50-60%ida anemiya, 60-65%ida trombotsitopeniya, 30-40%ida leykopeniya holatlari aniqlanadi (Campbell, 2020). Klinik holatlarning murakkabligi ushbu bemorlarda immun holatning zaiflashuvi va infeksiyalarga moyillikni oshiradi. Gepatit viruslariga qarshi antiviral terapiya (interferon, ribavirin, DAA) esa o‘zi gematotoksik ta‘sirga ega bo‘lib, holatni yanada og‘irlashtirishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Gepatit B va C virusli infeksiyalari bilan kasallangan bemorlarda gematologik depressiya holatlarini aniqlash, ularning klinik ko‘rinishlari va laborator ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilish. Shuningdek, zamonaviy laborator diagnostika usullarining samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot materiali va usullari: Tadqiqot 2022–2024 yillar davomida 60 nafar statsionar bemor ishtirokida o‘tkazildi (30 nafari gepatit B, 30 nafari gepatit C). Quyidagi usullar qo‘llanildi:

- Umumiy qon tahlili (gemoglobin, eritrotsit, leykotsit, trombosit, retikulotsit)
- Biokimyoviy tahlillar (ALT, AST, bilirubin, LDG, ferritin)
- Virusologik testlar (HBsAg, HCV RNA, HBV DNA)
- Immunologik testlar (ANA, RF)
- Suyak iligi punksiyasi
- Statistik tahlil (SPSS yordamida t-testi, chi-kvadrat)

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — gepatit B va C virusli infeksiyalari bilan kasallangan bemorlarda yuzaga keladigan gematologik depressiya holatlarini aniqlash, ularning klinik ko‘rinishlari va laborator ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilish, shuningdek, ushbu buzilishlarni erta aniqlashda zamonaviy klinik-laborator diagnostika usullarining imkoniyatlarini baholashdan iborat. Tadqiqotda, ayniqsa, periferik qon tahlili, gematologik profil, suyak iligi punksiyasi, virusli gepatit markerlari va boshqa laborator indikatorlar orqali gematologik depressiyaning darajasi va dinamikasini o‘rganish hamda bu boradagi amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish ko‘zda tutilgan.

Tadqiqot materiali va usullari: Tadqiqot uchun 2022–2024 yillar davomida gepatit B va C virusli infeksiyasi tashxisi bilan statsionar sharoitda davolangan 60 nafar bemorning klinik va laborator ma’lumotlari tahlil qilindi. Ulardan 30 nafari gepatit B, 30 nafari esa gepatit C tashxisiga ega bo‘lgan bemorlardan iborat bo‘ldi. Bemorlar yoshi 18 dan 65 yoshgacha bo‘lib, jins va kasallik davri bo‘yicha guruhlariga ajratilgan.

Tadqiqot davomida quyidagi klinik-laborator usullardan foydalanildi:

Umumiy qon tahlili – eritrotsitlar, gemoglobin, leykotsitlar, trombositlar, retikulotsitlar va boshqa ko‘rsatkichlar baholandi.

Biokimyoviy tahlillar – ALT, AST, bilirubin, LDG, ferritin va boshqa ko‘rsatkichlar aniqlandi.

Suyak iligi punktsiyasi – og‘ir gematologik depressiya belgilari bo‘lgan bemorlarda o‘tkazildi.

Virusologik tekshiruvlar – HBsAg, anti-HCV, HBeAg, anti-HBs, HBV DNA, HCV RNA kabi markerlar aniqlandi.

Immunologik testlar – ayrim holatlarda autoimmun gematologik o‘zgarishlarni istisno qilish uchun ANA va boshqa markerlar tekshirildi.

Statistik tahlil – olingan ma’lumotlar MS Excel va SPSS dasturlarida qayta ishlanib, taqqoslovchi statistik tahlil usullari (Student t-testi, chi-kvadrat testi) orqali baholandi.

Tadqiqot bemorlarning shaxsiy roziligi asosida va axloqiy me’yorlarga muvofiq o‘tkazildi. Maxfiylik va shaxsiy ma’lumotlarning himoyasi ta’minlandi.

Tadqiqot natijalari. Gepatit C bilan og‘rigan bemorlar orasida anemiya 55%, trombositopeniya 60%, leykopeniya 38%, retikulotsitopeniya 28% holatlarda aniqlandi. Gepatit B guruhida esa bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 35%, 40%, 25% va 15%ni tashkil etdi. Suyak iligi punktsiyasi erta bosqichdagi gipoplaziyani ko‘rsatdi. Virus yuklamasi yuqori bo‘lgan bemorlarda gematologik depressiya belgilarining og‘irroq namoyon bo‘lishi aniqlangan. Quyidagi jadval bu ma’lumotlarni umumlashtiradi:

Gematologik o‘zgarish Gepatit B (%) Gepatit C (%)		
Anemiya	35%	55%
Trombositopeniya	40%	60%
Leykopeniya	25%	38%
Retikulotsitopeniya	15%	28%

Gepatit C virusining immunotrop va gematotrop xususiyatlari natijasida periferik qonda ko‘plab gematologik o‘zgarishlar kuzatiladi. Xususan:

Anemiya holatlari C guruhdagi bemorlarda 50–60% gacha uchraydi. Bu asosan surunkali yallig‘lanish, interferon asosidagi davolash va suyak iligi faoliyatining pasayishi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Trombotsitopeniya gepatit C bemorlarining 60% gacha qismida qayd etiladi. Bu holat immun trombotsitopenik purpura (ITP) bilan bog‘liq bo‘lishi yoki virusning to‘g‘ridan-to‘g‘ri suyak iligiga ta’siri natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Leykopeniya holatlari esa 30–40% bemorlarda uchraydi, bu esa infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatining pasayishiga olib keladi.

Gepatit B holatida ham gematologik depressiya kuzatiladi, ammo ko‘pchilik hollarda bu o‘zgarishlar yengilroq kechadi va virus replikatsiyasi yuqori bo‘lgan hollarda kuchayadi. Adabiyotlarda keltirilishicha, virus yuklamasi (HBV DNA, HCV RNA) ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan bemorlarda gematologik depressiya belgilari yanada og‘irroq namoyon bo‘ladi. Bu esa virus replikatsiyasining gematopoezga salbiy ta’siri mavjudligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, suyak iligi faoliyatining baholanishi uchun o‘tkazilgan punksiya natijalari ko‘plab holatlarda gipoplaziyalashgan yoki depressiv tipdagi gematopoez manzarasini ko‘rsatgan. Bu esa klinik laborator diagnostika yordamida bemorlarda erta bosqichdayoq gematologik asoratlarni aniqlash muhimligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, gepatit bilan og‘rigan bemorlarning qon ko‘rsatkichlari doimiy nazoratda bo‘lishi lozim. Ayniqsa, interferonlar, ribavirin yoki yangi avlod DAA (Direct Acting Antivirals) vositalari bilan davolash jarayonida bu nazoratlar kasallik oqibatlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Gematologik o‘zgarish	Gepatit B (%)	Gepatit C (%)
Anemiya	30–40%	50–60%
Trombotsitopeniya	30–45%	55–65%
Leykopeniya	20–30%	35–40%
Retikulotsitopeniya	10–15%	25–30%

Gepatit B va C da gematologik o'zgarishlar uchrash chastotasi

Xulosa: O'tkazilgan tahlillar va ilmiy adabiyotlar sharhiga asoslanib, quyidagi xulosalarga kelindi: Gepatit B va C virusli infeksiyalari nafaqat jigarni, balki gematopoetik (qon yaratuvchi) tizimni ham jiddiy zararlaydi. Ayniqsa, gepatit C holatlarida gematologik depressiya belgilari ko'proq uchraydi va og'irroq kechadi. Klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, anemiya, trombositopeniya, leykopeniya va retikulotsitopeniya gepatit C bilan kasallangan bemorlarda yuqori foizda aniqlanadi. Ularning og'irlik darajasi virus yuklamasi bilan bevosita bog'liq. Klinik-laborator diagnostika vositalari (umumiy qon tahlili, biokimyoviy testlar, virusologik markerlar, suyak iligi punksiyasi) gematologik depressiyani erta aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Davolashni boshlashdan avval va davomida bu ko'rsatkichlar doimiy nazorat ostida bo'lishi kerak. Interferon, ribavirin va DAA kabi dorilar bilan davolash jarayonida ham gematologik holat yomonlashishi mumkinligi sababli, bemorlarning qon tizimi holati ehtiyotkorlik bilan monitoring qilinishi lozim. Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, gepatit B va C bilan kasallangan bemorlarni davolashda multidisiplinar yondashuv zarur: infeksiyachil, gematolog va laborator diagnostika mutaxassislari hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Gepatit B va C viruslari bilan bog'liq gematologik depressiyalarni aniqlashda klinik-laborator diagnostika usullari juda muhimdir. Ayniqsa, gepatit C bemorlarida gematologik asoratlar ko'proq uchraydi va erta aniqlash davolash strategiyasini to'g'ri tanlashda asos bo'lib xizmat qiladi. Antiviral terapiya davomida muntazam gematologik monitoring zarur. Tadqiqot natijalari asosida multidisiplinar yondashuv (infeksiyachil, gematolog, laborator diagnostik mutaxassis) tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boltayev K.J., Naimova Sh.A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. Vol 8. Issue 13. – P. 229 – 235.

2. Naimova Sh.A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing Spondiloarthritis// British Medical Journal – 2021. April. Volume 1. Issue 1. – P. 5-11.
3. Sean Campbell, in Contemporary Practice in Clinical Chemistry (Fourth Edition), 2020
4. Aleksandrov O.V., Alekhina R.M., Grigoryev S.P., Ezhova I.S., Zolkina I.V. Metabolik sindrom // Rossiya tibbiyot jurnali.- 2006. - №6. - C. 50-55.
5. Butrova S.A. Semizlik epidemiyasidan qandli diabet epidemiyasigacha // Consilium medicum. - 2003. – № 9. - C. 524-528
6. Makatsariya A.D., Perederyaeva E.B., Pshenichnikova T.B. Metabolik sindrom va past molekulyar og'irlikdagi geparinlar // Consilium medicum. - 2006. – № 6. - C. 35-41.
7. Mamedov M.N., Oganov R.G. Metabolik sindromning epidemiologik jihatlari // Kardiologiya. - 2004. - № 9. - C. 4-8
8. Sibir tibbiyot jurnali №4 2007. E.M.Idrisova, E.A. Bushkova, N.M.Krasnova, E.I. Mananko, T.P. Kalashnikova, E.V. Vorobyova, T.E. Suslova, I.V. Kulagina
9. Sulaymonova G.T., Amonov M.K., Rahmonova K.E. Qishloq aholisida surunkali buyrak kasalligi uchun xavf omillarini aniqlash chastotasi. // Fan va ta'lim byulleteni № 24(102). 2 qism. 2020. 79-85 bet.
10. Zinovkina V.Yu., Vismont F.I., Kasap V.A. Z – 63 Gemostaz buzilishlari: Usul. tavsiya. – Mn.: MGMI, 2000. - c.